

maandblad voor accountancy en bedrijfshuishoudkunde

dec. 1939
16. jaarg.

Redactie:

R. A. DIJKER — G. P. J. HOGEWEG
PROF. DR. A. B. A. VAN KETEL —
PROF. TH. LIMPERG JR. —
A. NIERHOFF — M. PIMENTEL —
H. R. REDER

Rubriek-redacteuren:

examen-vraagstukken:

M. G. MEIJ-KONING — P. W. TH.
GERBERS

literatuur:

DR S. KLEEREKOPER

beslechte geschillen:

PROF. MR CH. ZEVENBERGEN

uit de financiële huishouding der overheid:

J. H. TEXTOR

uit het buitenland:

F. HAARBOSCH — CH. HAGEMAN
DRS D. NIJE — DRS W. P. DEN
TURK

efficiëntie:

R. W. STARREVELD

nieuws inzake wetgeving, resoluties en beslissingen op het gebied van belastingen:

MR DR E. TEKENBROEK

repertorium van tijdschrift-literatuur:

L. A. BAKKER — DRS P. F. R. STOL
DRS G. L. GROENEVELD — DRS
H. HAVERKAMP

Medewerkers buiten vaste rubrieken:

PROF. DR P. J. A. ADRIANI, PROF. MR M. H. BREGSTEIN,
C. VAN DER BURG, DRS J. A. COLTOF, J. P. CROIN,
E. VAN DIEN, DRS A. M. GROOT, L. VAN KAMPEN,
T. KEUZENKAMP, W. J. DE LANGEN, W. H. MEIJBURG,
MR H. MULDERIJE, J. J. M. H. NIJST, V. S. OHMSTEDDE,
PROF. DR N. J. POLAK, M. J. PRINSEN, W. W. RUTGERS,
DR J. G. STRIDIRON, W. WESTRA E.A.

Copie van ingezonden bijdragen wordt niet teruggegeven.
Nadruk geoorloofd, mits de bron wordt genoemd. —
Boeken ter recensie en alle andere stukken voor de redactie
zende men aan den

Secretaris der Redactie:

MR TH. LIMPERG

Amsterdam-C. Heerengracht 455, telefoon 37814

Uitgever:

J. MUISSES

Purmerend, Kerkstraat 20, tel. 77, postgiro 15062

Versijnt maandelijks behalve in de maand augustus **no. 11**
Men abonneert zich voor den geheelen jaargang
Abonnement per jaar f 10.—, franco per post f 10.24 buitenland f 10.60

Inhoud:

Van de Redactie	blz. 204
Eenige opmerkingen over de onderzoeken door Rijks- accountants ten behoeve van de belastingadmini- stratie	blz. 204
door Drs D. NIJE	
Naar aanleiding van het verschijnen van Dr O. Bak- ker, Prijsregeling en de theorie der vervangings- waarde	blz. 205
door A. M. VAN RIETSCHOTEN	
Nieuws inzake wetgeving, resoluties en beslissingen op het gebied der belastingen	blz. 206
Een nietige schenking van een lijfrente — Verblij- vensbeding in vennootschapscontracten — Ten on- rechte achterwege laten van een primitieve aanslag in de I.B. Unificatie van het formeele belastingrecht gewenst — Teruggaaf van personeele belasting bij overlijden — Disconto van wissels voor de I.B. be- lastbaar — Een navorderingsaanslag, die een be- zwaarschrift tegen de primitieve aanslag kruist — Een geldleening, die in wezen een storting van aan- deelenkapitaal zou zijn — Afschaffing Doode-hand- belasting — Nieuwe bron bij medicus en bij advocaat — Beroepskosten — Rente van een bankschuld, die niet gevorderd wordt — Dividenduitkeering na af- stempeling — Afschrijving op, resp. waardeering van een tot het bedrijfsvermogen behoorend pand, dat ge- deeltelijk als bedrijfspand in gebruik is — Personeele belasting verschuldigd voor het perceel in gebruik bij N. I. v. A. — Intrekking beroepschrift.	
door Mr Dr E. TEKENBROEK	
Boekbespreking	blz. 210
Dr O. Bakker, Statistiek, een inleiding tot de statis- tische methode en haar toepassingen besproken door Dr R. CLAEYS	
Examenvraagstukken	blz. 212
door M. G. MEIJ-KONING	
Examen-opgaven	blz. 217
Nederlandsch Instituut van Accountants — Schrif- telijk examen accountancy B, Mei 1939. Voorlopig Verslag over het ontwerp van wet tot vaststelling van regelen betreffende het accountants- wezen	blz. 218
Repertorium van tijdschriftliteratuur op het gebied van accountancy en bedrijfshuishoudkunde	blz. 222
Boeken-repertorium	blz. 223
Nederlandsch Instituut van Accountants	blz. 223
Mededeeling.	
Inhoud van den zestienden jaargang (1939)	blz. 224